

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АНАЛИЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ТОМАШЕВСКАЯ Е.Ю.,
канд. экон. наук, доцент кафедры цифровой
аналитики и контроля
ГО ВПО «ДОННУЭТ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;

СКИБЕНКО Г.Г.,
старший преподаватель кафедры цифровой
аналитики и контроля
ГО ВПО «ДОННУЭТ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассматривается сущность анализа финансовой отчётности, а также его задачи. Аргументирована необходимость проведения анализа финансовой отчётности. Рассмотрены классификация информационных источников и виды информации.

Ключевые слова: представление финансовой отчётности; бухгалтерская (финансовая) отчётность; анализ финансового состояния; информационное обеспечение

INFORMATION SUPPORT FOR THE ANALYSIS OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITIES OF THE ENTERPRISE

TOMASHEVSKAYA E.YU.,
Associate Professor of the Department of Digital
Analytics and Control
SO HPE «DONNUET»
Donetsk, Donetsk People's Republic;

SKIBENKO G.G.,
Senior Lecturer of the Department of Digital
Analytics and Control
SO HPE «DONNUET»
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article discusses the essence of the analysis of financial statements, as well as its tasks. The need for analysis of financial statements is argued. The

classification of information sources and types of information are considered.

Keywords: *presentation of financial statements; accounting (financial) reporting; analysis of the financial condition; Information Support*

Постановка задачи. В рыночных отношениях центральным элементом системы управления экономикой является качество разработки и принятия управленческих решений, обеспечивающих рентабельность и финансовую устойчивость хозяйственной деятельности организаций. Эта работа может быть выполнена качественно с использованием бухгалтерской информации и финансового анализа как метода оценки и прогнозирования финансового состояния организаций.

Успех деятельности предприятия во многом зависит от его финансового положения. Именно по этой причине большое внимание уделяется анализу финансового состояния компании.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам информационного обеспечения анализа финансового состояния предприятий посвящено множество трудов. Исследования по этому вопросу отражены в трудах Булкиной Н.А. [1], Лукьяновой С.А. [2], Скендириной А.Б. [3], Чернопятова А.М. [4] и других.

Актуальность. В современных условиях информация приобретает всё большее значение и её значимость не нужно недооценивать. Не зря немецкий банкир Н.М. Ротшильд говорил: «Кто владеет информацией – тот владеет миром».

Информация о спросе населения и определяющих его факторах является основой для принятия коммерческих решений. Изучение спроса помогает выявить текущие его изменения, мотивы совершения покупок, степень соответствия потребительских свойств и цен предлагаемых товаров запросам покупателей. Также наличие достоверной информации даёт возможность проводить анализ финансово-хозяйственной деятельности для выявления «слабых мест» организации, нейтрализация которых будет вести к развитию и росту.

Таким образом, в условиях рыночной экономики финансовая отчётность становится основным средством коммуникации и важнейшим элементом информационного обеспечения финансового анализа, что и привело к выбору данной темы работы. Исходя из вышесказанного, тема является актуальной.

Целью исследования является исследование информационного обеспечения анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Изложение основного материала исследования. Важнейшим требованием функционирования рыночных институтов является информация, позволяющая им принимать обоснованные экономические решения. В целях удовлетворения общих потребностей заинтересованных пользователей формируется единая система данных об имуществе и финансовом положении и о результатах хозяйственной деятельности организации – годовая бухгалтерская отчётность.

Цели учёта, а также анализа определяются потребностями пользователей. Поэтому он должен содержать данные о результатах финансово-хозяйственной деятельности, а также о текущем финансовом положении и изменениях, произошедших в нём за отчётный период.

Одним из основных преимуществ финансовой отчётности как средства коммуникации являются её аналитические возможности. Анализ годового отчёта организации является одним из основных разделов текущей деятельности финансовой службы компании. Его важность предопределена тем, что в условиях рыночной экономики бухгалтерская отчётность хозяйствующих субъектов является единственным средством коммуникации, достоверность которого очень высока и при определённых условиях подтверждается независимым аудитом, становится необходимым элементом информационной поддержка анализа финансово-хозяйственной деятельности.

Все организации любой организационно-правовой формы собственности обязаны составлять бухгалтерскую (финансовую) отчётность на основе данных синтетического и аналитического учёта, являющихся завершающим этапом процесса бухгалтерского учёта. Бухгалтерская (финансовая) отчётность по установленным формам содержит систему сопоставимых и достоверных сведений о реализуемой продукции, работах и услугах, затратах на их изготовление, о финансово-экономическом положении организации и результатах её хозяйственной деятельности.

Бухгалтерская отчётность является основным источником информации для принятия управленческих решений в области планирования, контроля и оценки деятельности организации. По

отчётным данным руководитель подотчётен трудовому коллективу, учредителям (собственникам), соответствующим управленческим структурам (финансовым учреждениям, банкам) и другим заинтересованным организациям.

Бухгалтерская отчётность представляет собой информационную базу для финансового анализа, с помощью которой можно объективно оценить ликвидность, платёжеспособность, финансовую устойчивость организаций, их возможное банкротство, эффективность использования финансовых ресурсов.

Анализ финансовой отчётности – это процесс, с помощью которого мы оцениваем прошлое и текущее финансовое состояние и результаты деятельности организации. Однако основной целью является оценка финансово-хозяйственной деятельности нашей организации с точки зрения будущих условий существования.

Анализ финансовой отчётности служит инструментом выявления проблем в управлении финансово-хозяйственной деятельности, выбора направлений капитальных вложений и прогнозирования отдельных показателей.

Определение истинного финансового состояния организаций – сложный, утомительный процесс, эффективность которого предопределена надёжностью методов, используемых для оценки анализа финансовой отчётности.

Целью анализа финансовой отчётности является своевременное выявление и устранение недостатков финансовой деятельности, выявление резервов повышения эффективности финансовой деятельности.

Для достижения цели ставятся и решаются следующие задачи (рис. 1).

Предметом анализа финансовой отчётности является финансовый и имущественный потенциал коммерческой организации, его динамика, изменение составляющих и возможные экономические исследования.

По мере перехода современных хозяйствующих субъектов к рыночным отношениям становится всё более актуальной необходимость анализа их финансовой отчётности.

Как внутренние, так и внешние пользователи финансовой отчётности выполняют общую задачу – анализировать финансовое

положение организации и на его основе достигать поставленных целей, принимать решения, оптимизирующие их интересы.

<i>Задачи анализа финансовой отчетности</i>	1. Анализ состояния недвижимости и структуры капитала
	2. Экспертиза финансового состояния организации, в том числе ликвидности и платежеспособности, финансовой устойчивости, риска неплатежеспособности
	3. Анализ финансовых показателей организации, включая оценку влияния факторов на финансовые результаты
	4. Оценка эффективности и интенсивности использования капитала, в том числе оборачиваемости капитала, рентабельности (доходности) капитала
	5. Оценить правильность использования средств для поддержания эффективной структуры капитала
	6. Контроль за движением финансовых потоков организации, соблюдением норм и нормативов расходования финансовых и материальных средств, целесообразностью расходования

Рис. 1. Задачи анализа финансовой отчётности

Необходимость анализа финансовой отчётности для внутренних пользователей заключается в следующем. Руководители получают представление о позициях своей организации среди конкурентов, правильности выбранного стратегического курса и уровне эффективности использования ресурсов, что, в свою очередь, помогает в принятии решений в процессе управления организацией. Работников интересуют данные об устойчивости и рентабельности организации, которые, в свою очередь, оценивают способность работодателя обеспечивать заработную плату, пенсии и возможности трудоустройства. Акционеры организации формируют мнение о способности

организации выплачивать дивиденды на основе анализа финансовой отчётности.

Внешних пользователей интересует следующее. Кредитные учреждения и коммерческие кредиторы заинтересованы в своевременной платёжеспособности организации. Покупателей интересует информация о стабильной деятельности организации как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе. Государственные органы заинтересованы в результатах деятельности организации в целом, в том числе в обеспечении рабочих мест, достойной заработной платы работников и налоговых отчислений. Общественность интересуется информация о тенденциях развития организации, её статусе собственности, влияющих на экономику региона и экономику страны в целом.

Оперативный учёт и отчётность помогают обеспечить анализ необходимыми данными (например, о производстве и отгрузке продукции, о состоянии запасов) быстрее, чем статистика или учёт, и тем самым создают условия для повышения эффективности аналитических исследований.

С распространением компьютерных технологий появились новые механические источники информации. Сюда входят данные, содержащиеся в оперативной памяти компьютера, на дискетах, а также выпущенные в виде различных видах программного обеспечения.

К офлайн-источникам информации относятся документы, регулирующие хозяйственную деятельность, а также данные, не относящиеся к ранее перечисленным. К ним относятся следующие документы:

1) официальные документы, которые компания должна использовать в своей деятельности: законы государства, указы президента, постановления правительства и органов местного самоуправления, приказы вышестоящих органов управления, ревизии и проверки, приказы и распоряжения директоров компаний;

2) деловые и юридические документы: договоры, соглашения, решения арбитражных и судебных органов, жалобы;

3) решения общих собраний коллектива, совета трудового коллектива предприятия в целом или его отдельных подразделений;

4) материалы для изучения передовой практики из различных источников информации (Интернет, радио, телевидение, газеты и т.д.);

5) техническая и технологическая документация;

6) материалы специальных обследований о состоянии производства на отдельных рабочих местах (диспетчеризация, фотосъемка и др.);

7) устная информация, полученная во время встреч с членами своей команды или представителями других компаний.

В целом информацию можно классифицировать по таким признакам:

1. По отношению к предмету исследования информация бывает внутренней и внешней. Внутренняя информационная система – это данные статистического учёта, оперативного учёта и отчётности, плановые данные, нормативные данные, разработанные на предприятии и т.д. Внешняя информационная система – это данные статистических сборников, журналов и специальных изданий, конференций, деловых встреч, официальных, хозяйственных и юридических документов и др.

2. Применительно к предмету исследования информация подразделяется на основную и вспомогательную, необходимую для более полного описания изучаемого предмета.

3. По частоте получения аналитическая информация делится на регулярную и эпизодическую. Регулярные источники информации включают данные планирования и бухгалтерского учёта. Эпизодическая информация генерируется по мере необходимости, например, информация о новом участнике.

Периодическая информация, в свою очередь, подразделяется на постоянную (коды, шифры, план счетов и др.), условно-постоянную, ценную на определённый период (плановые показатели, нормативы), и переменную, характеризующую частую смену события (отчётные данные о состоянии анализируемого объекта на определённую дату).

4. По степени обработки информацию можно разделить на первичную (первичные данные бухгалтерского учёта, инвентаризации, обследования) и вторичную, прошедшую определённый этап обработки и преобразования (отчётность, обзоры рынка и т.п.).

Качество исходной информации при анализе оценивается по четырём основным критериям:

комплектность (при минимальном объёме);

достоверность;

своевременность;

возможность использования.

Качество исходной информации, в свою очередь, зависит от:

качества и полноты бухгалтерской информации;

качества и полноты внутренней информации, в том числе нормативной (наличие, регламентация в законах и методах, полнота);

качества принципов бухгалтерского учёта.

При анализе бухгалтерской отчётности изучаются состав и содержание бухгалтерской отчётности, отрабатываются навыки чтения, оценивается информативность бухгалтерской отчётности, проводится комплексный анализ для очистки основных статей отчётности и составляется аналитический баланс. Подготовленные результаты анализа отчёта используются при обосновании стратегии развития организации, составлении бизнес-планов, управлении производством.

Предметом экономического анализа являются экономические процессы, которые в совокупности составляют хозяйственную деятельность организации. Количественное содержание и значение экономических процессов выражаются экономическими показателями, а количественная сторона финансовых процессов хозяйствующих субъектов – финансовыми показателями. Большинство финансовых показателей представлены в бухгалтерских балансах (бухгалтерских отчётах), каждая строка которых представляет собой финансовый показатель.

Бухгалтерский баланс (форма № 1) является наиболее содержательной формой для анализа и оценки финансового положения предприятия.

Наиболее важными показателями бухгалтерского баланса и ссылками на него являются: основные средства; текущие активы; финансовые активы; валюта баланса; собственный капитал (капитал и резервы); долгосрочные и краткосрочные обязательства; активы и обязательства; активы, находящиеся на забалансовых счетах.

Возможность чтения баланса позволяет:

получить значительный объём информации о компании;
определить уровень обеспеченности компании собственными оборотными средствами;
определить, за счёт каких статей изменилась сумма оборотных средств;
оценить общее финансовое положение даже без аналитических расчётов показателей.

Значение баланса настолько велико, что анализ финансового состояния часто называют анализом баланса.

Основными направлениями анализа для оценки финансового состояния являются:

1. Анализ финансового состояния в краткосрочной перспективе заключается в расчёте коэффициентов для оценки удовлетворённости структурой баланса.

2. Анализ финансового положения для долгосрочного исследования структуры средств, степени зависимости организации от инвесторов и кредиторов.

Для того чтобы оценить собственно аналитические способности, необходимо знать ограничения информации, представляемой в бухгалтерском балансе:

1. Бухгалтерский баланс имеет исторический характер: в нём фиксируются результаты хозяйственных операций, сложившихся к моменту их составления.

2. Бухгалтерский баланс отражает состояние дел в средствах организации, т.е. отвечает на вопрос о том, что представляет собой организация в данный момент, но не отвечает на вопрос, что привело к такому положению.

3. Одним из основных ограничений бухгалтерского баланса является принцип использования закупочных цен. Все основные и оборотные средства оцениваются по их текущим ценам приобретения, что в условиях инфляции, роста цен и низкого уровня обновления основных средств существенно искажает реальную оценку имущества в целом.

Источниками информации бухгалтерского характера являются все данные, содержащие документы бухгалтерского, статистического и оперативного учёта, а также все виды отчётности, первичная учётная документация.

Ведущую роль в информационном обеспечении анализа играет бухгалтерский учёт и отчётность, где наиболее полно представлены экономические явления, процессы и их результаты.

Своевременный и полный анализ данных, имеющихся в бухгалтерском учёте (первичном и сводном) и отчётности, обеспечивает принятие необходимых мер для улучшения выполнения планов и достижения лучших результатов деятельности.

Статистические данные, содержащие количественную характеристику массовых явлений и процессов, используются для углублённого изучения и понимания взаимосвязей, выявления экономических закономерностей.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Взаимосвязь экономического анализа и информации выражается в том, что в процессе анализа осуществляется контроль над самой информацией, которая, в свою очередь, служит исходной базой для проведения анализа. Проверка исходных данных всегда считалась одним из важных этапов организации аналитической работы.

Любое предприятие постоянно нуждается в дополнительных источниках финансирования. Найти их можно на рынке капиталов, привлекая потенциальных инвесторов и кредиторов путём объективного информирования их о своей финансово-хозяйственной деятельности, и от того, насколько привлекательны опубликованные финансовые результаты, показывающие текущее и перспективное финансовое состояние предприятия, настолько высока и вероятность получения дополнительных источников финансирования.

Список использованных источников

1. Булкина Н.А. Информационное обеспечение анализа финансового положения организации по данным бухгалтерской (финансовой) отчётности / Н.А. Булкина // *Инновационная наука*. – 2019. – № 3 – С. 70-73.

2. Лукьянова С.А. Принципы информационного обеспечения анализа финансовой отчётности / С.А. Лукьянова // *Наука о человеке: гуманитарные исследования*. – 2019. – № 4 (38). – С. 230-236.

3. Скендирова А.Б. Эффективность современного финансового менеджмента и анализ финансовой отчётности / А.Б. Скендирова // *Science Time*. – 2016. – № 1 (25). – С. 463-468.

4. Чернопяттов А.М. Функционирование финансового механизма и управленческая отчётность предприятия: учебное пособие / А.М. Чернопяттов. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2018. – 343 с.